

MILLIYLIK VA ADABIYOTNING LIRIK SATHIDA UYG‘UNLASHUV

Norova Mahbuba Ismatovna

ToshDO‘TAU O‘FF 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: F.f.d., Prof, **Uzoq Jo‘raqulov**

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadriyatlarning milliy va umumbashariy tamoyillari, millat istilohining kelib chiqishi, lirik tur va unda badiiylik va milliylik ifodasi xususida mumtoz adabiyotimiz misolida fikr yuritiladi. Xususan, lirik turning o‘ziga xos xususiyatlari, ijodkor dunyoqarashida milliy qadriyatlarning roli va milliylikning she’riy asarlardagi ifoda usuli atroflicha tahlil etiladi. She’riyatda mazmun va shakl mutanosibliği muammosi haqida mulohazalar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: milliyat, shaxs ruhiyati, lirika, lirik qahramon, lirik tur, milliy ruh, badiiylik, poeziyya.

Abstract. This article discusses the national and universal principles of values, the origin of the term “nation”, and the expression of nationality and artistry within the lyrical genre, using examples from our classical literature. In particular, the distinctive features of the lyric genre, the role of national values in the worldview of the author, and the methods of expressing nationality in the poetic works are thoroughly analyzed. It presents a scholarly discussion on the problem of achieving proportionality between content and form in poetry.

Key words: national identity, individual psyche, lyric, lyric hero, lyric genre, national spirit, artistic expression, poetry.

Adabiyot insoniyatning ichki dunyosini, his-tuyg‘ularini ifodalashning eng muhim vositasi bo‘lib, shu bilan bir qatorda butun bashariyatga daxldor tuyg‘ularning inson ongi va hissiy olamidan sizib chiqqan ifodasidir. Har qanday mahoratli ijodkor o‘zi mansub bo‘lgan millatga xos qadriyatlarni umuminsoniy tarzda talqin etgandagina haqiqiy umrboqiy asar vujudga keladi. Bunda individuallik, milliylik va umuminsoniylik bitta nuqtada tutashadi va umumbashariy asar bunyod bo‘ladi. Shu

ma'noda badiiy ijod mohiyatiga jo bo'lgan milliylik shunchaki xalq madaniyatining ifodasi emas, balki, o'quvchida milliy qadriyatlarga qiziqish uyg'otadigan kuch hamdir. Milliylik xalqning me'rosiy ma'rifati va me'rosiy madaniyati asrlar osha boyib, uzluksiz taraqqiy qilib boruvchi jarayon bo'lib, xalqning madaniy-ma'rifiy o'ziga xosligini anglatuvchi tushunchadir. Avvalo, milliylik so'zi o'zagi hisoblangan millat istilohi haqida fikr yuritsak. Ilk ifodasi qadim yunonlarga borib taqaluvchi millat so'zi o'zbek tiliga arab tili orqali, aniqroq aytganda “Qur'on” madaniyati orqali kirib kelgan bo'lib, dastlab Ollohning amrini bajarganliklarini e'lon qilib, bir e'tiqodga ega bo'lganlarning jamoasiga nisbatan ishlatilgan. Bunda millat dinning ijtimoiy va institutsional o'lchovini belgilaydi. Adabiyotshunos olim Begali Qosimovga ko'ra: “Qur'oni karim” da bu so'z 11 surada, 14 oyatda uchraydi. Jumladan, 2 (Baqara), 12 (Yusuf), 7 (A'rof) suralarining har birida ikki martadan tilga olinadi va ularning yettitasida “Millati Ibrohima” (Masalan, “Va man yag'ra bau an millati Ibrohim”, 2-sura, 130-oyat) shaklida keladi va ma'lum bo'lganidek, din, shariat, mazhab ma'nolarini anglatadi.”(Qosimov, 2011, 101) Olim bu boradagi qarashlarini davom ettirib ulug' mutafakkir Alisher Navoiy ham millat atamasini ayni shu ma'noda qo'llaganini “Tarixi anbiyo va hukamo”, “Tarixi mulki ajam”, “Nasoyimul muhabbat” asarlaridan keltirilgan parchalar orqali isbotlab beradi. Ayrim o'rinlarda esa millat istilohi tasavvufiy mazmunga xizmat qildirilgan holda tavhidni ifodalash uchun ishlatilganini aytib o'tadi. Biroq, millat tushunchasi Alisher Navoiyda bugun biz tushunayotgan etnik birlik tarzida qo'llanilgan o'rinlar ham yo'q emas. Xususan, shoirning ilmiy ishlari va zamondoshlari haqidagi xotiralarida bunga dalil bo'ladigan o'rinlarni ko'rishimiz mumkin. (“Nasoyimul muhabbat” da). Bugungi kunga kelib esa, biz millat deganda lisoniy, irqiy va diniy mushtaraklikka ega bo'lgan muayyan ijtimoiy guruhni tushunamiz. U xalqning madaniy-ma'rifiy o'ziga xosligi bo'lib, uning shakllanishi va yuzaga chiqishi uzoq va ko'z ilg'amas jarayonlarda kechadi. Har bir millat avvalo asriy an'alariga, urf-udum, turish-turmush, ong va ruhiyatiga bog'langani holda umuminsoniylikni ham inkor etmaydi. Uning yutuqlaridan oziqlanadi. Lekin, umumbashariy fikrlarni o'z yuragidan o'tkazgachgina qabul qiladi. Ya'ni uni milliylashtiradi. Umumiy ma'noda millat

istilohini kishilar jamoasining asrlar davomida shakllangan turmush tarzi, din birligi, madaniyat va ma’rifat yakdilligi kabi mutanosibliklarning so‘nggi mukammal bosqichi sifatida ko‘rsak maqsadga muvofiq bo‘ladi. Milliyat esa, ana shu millatning mohiyati, asliyati, ruhiyati ifodasidir.

Ma’lumki, har bir millatning o‘z tarixi, shakl qiyofasi, ruhi, fe’l-saj’iyasi, hatto atrof-borliqqa munosabati mavjud. Ana shu munosabat ya’ni milliyatning umrboqiyiligi adabiyotda uyg‘unlashadi. Ayni o‘rinda adabiyot millatning shuuri uyg‘oq vakillarining ijod mahsulidir. Asl ijodkor istasak istamasak asar orqali ko‘proq o‘z davri qalb manzaralarini, ruhiy holatlarini ochib beradi, ya’ni, ijod mahsuli vositasida o‘zi mansub zamonning fojealari, axloqiy-falsafiy qarashlarining obrazli talqinini o‘quvchining fikr ko‘zgisida aks ettirib beradi. Qolaversa, ijodkor e’tiqodi masalasi ham u yaratgan asarda birlamchi ahamiyat kasb etishini ham alohida ta’kidlab o‘tish lozim. Shu o‘rinda, olim Muhammadjon Imomnazarovning quyidagi so‘zlari orqali fikrimizni to‘ldirmoqchimiz : “Shaxs va millat ruhiyati ma’naviyat bilan tutash bo‘lgan tushunchalar bo‘lib, asosiy farqlaridan biri – ruhiyat murakkab voqelik sifatida o‘ziga ham rahmoniy, ham shaytoniy xislatlarni, ham fazilat, ham qusurlarni, ham tabiiy, irsiy, ham atrof-muhit ta’siridagi holatlarini aks ettirsa, ma’naviyat shaxsning, millatning insoniy fazilatlarini, uning qalbidagi ilohiy nur in’ikosini namoyon qiladi.”(Imomnazarov.1998,168)

Umumiy qilib aytganda, insonlar jismonan emas ruhan farqlanadilar va har bir shaxs o‘zi mansub bo‘lgan millat ruhiyatini aks ettiruvchisidir. Bu borada asosiy yuk adabiy qatlam vakillari zimmasiga qo‘yiladi. Zero, millat qalbini kashf qilmay turib adabiyotda yangilik yaratish mumkin emas. Badiiy asardagi milliy ruh- ijodkorning xalq bilan aloqasi, xalq ommasining hayoti, kurashi, g‘oyalari, hissiyoti va intilishlari, manfaatlari va maqsadlarining adabiyotdagi poetik ifodasidir. Shu o‘rinda, lirik janr qisqa hajmda chuqur ma’noni ifoda etishini hisobga olgan holda adabiyotning bu sathida badiiyat va milliyat uyg‘unligi xususida fikr yuritsak. Ma’lumki, she’r insonning hayot, tabiat va jamiyat hodisalari bilan uchrashuvida hosil bo‘luvchi tuyg‘u va fikrlar to‘lqinidir. She’r uchun mavzu va mazmuni obraz va tashbehni ijodkor atrof muhiti, o‘zi yashab turgan zamon nafasidan oladi. U

kishilar rad etgan balchiq tuyg‘ularni sayqallab, qayta ishlaydi hamda oltin-au kumushga aylantiradi va shu tariqa insonning tafakkur tarzida o‘ziga bildirmasdan o‘zgarishlar yasaydi. Uni hayot tarzi, umri mazmunini chuqur mushohada qilishga undaydi. Shoir irod etgan lirik tasvirning badiiyligi asosan badiiy tasvir vositalari va adabiy obrazlarning boyligi bilan belgilanadi. Shunga ko‘ra, lirik qahramon nutqidagi go‘zalliklar istiora, tashbeh, majoz, tamsil kabi turfa xil liboslar kiyib, so‘zlar orqasiga yashirinadi. Bu jihat adasakbiyotning ifoda usulini go‘zallashtiruvchi haqiqatni pardalarga o‘rab berish xususiyatida yaqqol ko‘rinadi. Xususan, istiora san’ati haqida so‘z ketganda, ulug‘ alloma Sakkokiy hazratlari uning yolg‘ondan farqli tomoni yolg‘on haqiqatni berkitish uchun aytilsa, istiora haqni aytish uchun ishlatilishi haqida aytadilar. Bu izoh xuddi adabiyotning o‘zi uchun qo‘llanganda ham to‘g‘ri hisoblanadi, nazarimizda. She’rdagi badiiyat mazmun va shakl mutanosibligi mahsuli ekanligini ham inobatga olgan holda, so‘zni inson shuuri ojiz qolar darajada ifoda etish haqiqiy ijodkorga xos xususiyatdir. Ayni shu ruhda yozilgan asar haqiqiy ilohiy ilhom hosilasi sanaladi.

Odatda lirik tur va uning janrlari monologik nutqqa quriladi deb hisoblaymiz. Poeziyaning o‘ziga xosligini ta’minlovchi bu xususiyat mumtoz asarlarimizda bir oz irregulyarlik (qoidadan mustasno) holatiga o‘tadi. Aytaylik, bir jumlada kelgan hukm ma’nosidagi gap tinglovchi tomonidan yo tasdiqlanadi, yoki inkor etiladi. Haq gapdan hayratlangan yoki tushunmagan tinglovchi oldiga shoir birinchi aytilgan darak gapni tasdiqlovchi ikkinchi gapni qo‘yadi. Shu tariqa izchil davom etgan fikrlar ta’kidlangach, uchinchi holatda inkor hukmi beriladi va qarabsizki, asar so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi muloqotga aylanadi. Bunda so‘zlovchi o‘ziga-o‘zi gapirayotgandek taassurot uyg‘onsa ham, fikrlar ketma-ketligini tushungan tinglovchi asardagi ikkinchi odam soyasini anglaydi. Bu holat ayniqsa mumtoz adabiyotimizda ko‘proq seziladi. Fikrlarimiz isbotini Huvaydo hazratlarining quyidagi baytlari misolida ko‘rib chiqsak:

Tariqi ishq aro qo‘ysang qadam jondin guzar aylab,

O‘lumdin ilgari o‘lgil, taningni darkafan qilg‘il. (Huvaydo, 2007, 147)

Sharq mumtoz adabiyoti, falsafasi, islom va tasavvuf ilmi durdonalari bilimdoni Huvaydo hazratlarining yuqoridagi baytlarida keltirilgan “O‘lumdin ilgari o‘lgil” iborasiga e’tibor beramiz. Ma’lumki, jon vujudni tark etmasdan vujud o‘limga yuz tutmaydi. O‘limdan avval o‘lish bu - o‘zlikni xudparastlikni mag‘lub etish, shaytoniy nafsu havu g‘ururini mahv etmoqdir. Bu jumlada umidsizlik, tushkunlik, badbinlik, tarkidunyochilik emas, balki, hayotsevarlik, kelajakka ishonch, umidvorlik tamoili ustuvor. Zero, “tanni darkafan qilmoq” – vujudni dunyo hirsu havaslari chirkidan poklamoqdir. Ayni shunday poklangan vujudda esa, ruh sog‘lomlashadi, qushday yengil parvoz etadi va bu pokiza ruhda yuz ming hayot jilvalanib boshlaydi. Shu o‘rinda Junayd Bag‘dodiyning: “Tasavvuf uldirki, Xudoyi taolo seni o‘zingdan o‘ldirib o‘zi birla tiriltirgay” so‘zlarini eslaymiz, demak, “o‘limdan ilgari o‘lmak” zamirida Olloh bilan tirilmoq hikmati mujassam ekan. So‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasida kechayotgan hodisotlar ummonida kezayotgan muallif har birining hol taqazosini ko‘ribgina qolmasdan, ularni munosib o‘ringa qo‘ya bilishi ham juda muhim. Ko‘z ilg‘amas dialog oxirida go‘zal lafz bilan berilgan yuqoridagi ma’no maqsadi o‘quvchi shuurida yangi olam kashf etib beradi.

Xulosa qilib aytganda, shaxsning oniy, hissiy kechinmalarini ifodalashi va ana shu kechinmalar og‘ushida voqelikni baholashi, oniy kechinma bag‘rida abadiyat va cheksizlikni qamrab olishi bilan alohida ajralib turuvchi lirik asarlar tom ma’noda ijodkor tafakkuridan sizib chiquvchi bir mo‘jizadir. O‘zining qay bir tovlanishlari bilan biror bir voqea, savdo, mojarodan xabar beruvchi mayin ammo yoniq aks-sado aniq lirik kechinmaning bag‘rida yashaydi, uni izohlaydi va unga oydinlik bag‘ishlaydi. Shu tariqa jumlar, baytlar qa’riga singdirilgan ma’no mahzani zamon va makon chegarasidan chiqib umuminsoniy ahamiyat kasb etadi.. Umuman olganda, lirika inson o‘z shaxsini tanigan, o‘zini shaxs sifatida anglagan, ozini olam ichra yana bir olam deb bilgan va tashqi olamga o‘z shaxsi olamining oynalari orqali qaragan sharoitda paydo bo‘ladi. Bu jarayon esa albatta ijodkor mansub bo‘lgan millati, uning e’tiqod chegaralari doirasida ro‘y beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov B. (2011). Uygʻongan millat maʼrifati. Maʼnaviyat.
2. Imomnazarov M. (1998). Milliy maʼnaviyatimiz nazariyasiga chizgilar. Sharq.
3. Xoʻjanazar Huvaydo. (2007). Devon. Yangi asr avlodi.
4. Haqqulov I. (1990) Abadiyat farzandlari. Yosh gvardiya.
5. Vohidov E. (1987) Shoiru sheʼru shuur. Yosh gvardiya
6. Suvon M. (2020) Soʻzu soʻz. Sharq